

Олександр ОСТРОВСЬКИЙ

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп'ютерно-
інтегровані технології та робототехніка»,
Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя
м. Тернопіль, Україна

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація. У статті досліджуються сучасні моделі та методи оцінювання цифровізації промислових підприємств, використання яких може бути корисним в управлінні цифровою трансформацією в українських реаліях. Особлива увага приділяється моделям цифровізації країн-лідерів рейтингу за темпами зростання цифрової економіки. Обґрунтовується необхідність адаптації закордонних моделей та методів оцінювання до сучасних українських реалій, а також повноцінної участі держави, бізнесу в цих процесах.

Ключові слова: цифрова економіка, моделі цифровізації, цифрова грамотність, цифрове виробництво, Глобальні індекси.

Abstract. The article examines modern models and methods for assessing the digitalization of industrial enterprises, which can be useful in managing digital transformation in the Ukrainian context. Particular attention is paid to the digitalization models of the leading countries the ranking in terms of digital economy growth. The study substantiates the need to adapt foreign models and assessment methods to modern Ukrainian realities, as well as the full participation of the state and business in these processes.

Keywords: digital economy, digitalization models, digital literacy, digital production, Global Indexes.

Постановка проблеми та її актуальність. Вирішення актуальних питань цифровізації та цифрової трансформації економіки є неможливим без реформування системи економічних відносин та інститутів, цілей та методів економічної політики, однак це реформування необхідно здійснювати продумано, використовуючи та адаптуючи до специфіки українських регіонів. У цьому контексті питання щодо ефективних та універсальних методів оцінювання рівня цифровізації підприємств, галузей, сфер економіки залишається дискусійним у науковому середовищі.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Глобальну цифровізацію вважають не тільки найбільш актуальною, але й об'єктивно складною науковою проблемою, що перебуває в центрі уваги науковців і практиків, зокрема, у парадигмі постіндустріального суспільства Д. Белла, Дж. Гелбрейта, О. Тоффлера, Д. Махлупа; в контексті мережевої економіки та цифрової трансформації промисловості – закордонних учених Д. Тапскотта, Д. Тісса, Т. Сакаї, Дж. Майєрса, М. Кастельса, Д. Родріка, Д. Шальма, Р. Болдуїна, Р. Флориди, Б. Гейтса, а також українських дослідників, зокрема В. Базилевича, А. Гальчинського, А. Колота, Д. Лук'яненка, Г. Островської, В. Тарасевича, Л. Федулової та ін.

Метою статті є порівняльний аналіз закордонних моделей оцінювання рівня цифровізації промислових підприємств та розроблення рекомендацій щодо їх адаптації та використання в українській практиці.

Виклад основного матеріалу. Існуючі методи оцінювання, внаслідок використання у міжнародних та національних статистичних системах різних критеріїв та показників, демонструють розбіжності в оцінках масштабів цифровізації країн, або ж регіонів. Найбільш відомі міжнародні методи з позиції можливості їх використання для оцінювання цифровізації промислових виробництв подано в табл. 1.

Таблиця 1

Міжнародні методи оцінки цифровізації на рівні країн та регіонів

Індикатор	Характеристика
Глобальні індекси	
Рейтинг Digital Evolution Index (DEI)	Залучені 170 показників за 4 субіндексами. Відображає розвиток цифрової економіки країни, ступінь інтеграції глобальних мереж у життя громадян, а також надає узагальнену оцінку лише на рівні країни. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development Index, IDI)	Цей індекс фокусується на поширенні інноваційних комунікаційних технологій. Він базується на 14 індикаторах, поділених на три субіндикатори (доступність, використання та практичні навички). Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Глобальний індекс кібербезпеки (Global Cybersecurity Index, GCI)	Оцінює кібербезпеку на основі п'яти параметрів. «Наскрізні» цифрові технології до уваги не беруться. Не фокусується на промисловому виробництві.
Рейтинг The Future is Coming компанії PwC	Використовує десять індексів готовності великих міст до впровадження цифрових технологій. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Глобальний індекс підключень (Global Connectivity Index, GCI)	Він розраховується на основі 40 показників, що відображають рівень розвитку кожної країни та вплив п'яти ключових факторів технологічного зростання, які спричиняють наступну хвилю економічного зростання в результаті інвестицій в ІКТ-технології. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Міжнародний індекс цифрової економіки та суспільства (International Digital Economy and Society Index, I-DESI)	Розраховується в межах п'яти індексів, що містять понад 30 показників. Характеризує рівень цифрової економіки країн-членів ЄС у порівнянні з країнами, що не належать до ЄС. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Індекс цифровізації економіки Boston Consulting Group (e-Intensity)	Визначає за трьома субіндексами з використанням 28 показників вплив Інтернету на суспільство та бізнес-структури. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Індекс світової цифрової конкурентоспроможності (World Digital Competiveness Index, WDCI)	Вимірюється на основі трьох субіндексів: знань, навичок та стратегічної готовності. Кожен з них оцінюється на основі інших трьох вторинних субіндикаторів з використанням 50 індикаторів: 30 з них спрямовуються на статистичні дані та 20 – на експертні оцінки. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.

Продовження Таблиці 1

Індекси сегментів цифрової економіки	
Глобальний Індекс розвитку е-уряду (The UN Global E-Government Development Index, EGDI)	Оцінює рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій державними структурами в трьох напрямках. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index, NRI)	Оцінює рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій в трьох напрямках на основі 53 показників. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.
Індекс електронної участі (E-Participation Index, EPART)	Характеризує рівень розвитку сервісів активної комунікації громадян та держави. Не враховує «наскрізні» цифрові технології. Не фокусується на показниках промислового виробництва.

Слід зазначити, що методики, які використовуються для оцінки національних та регіональних рейтингів цифровізації, не пристосовані для аналізу цифрової трансформації промислових підприємств та промисловості загалом. Водночас оцінка рівня цифровізації є важливим завданням для промислових підприємств, насамперед для визначення стратегій розвитку, виявлення бар'єрів на шляху трансформації та формулювання заходів державної підтримки.

Більшість західних методів оцінювання цифровізації на рівні підприємств подають результат у вигляді розрахункового індексу, чи як співвідношення рівня цифровізації об'єкта дослідження з архетипом, або рівнем цифрової зрілості. При цьому цифрова зрілість визначає (1) готовність (організаційну та стратегічну) підприємства до цифрової трансформації та (2) рівень чи інтенсивність використання цифрових технологій на практиці, глибину змін у процесах виробництва, структурі та змісті бізнес-моделі, якісних характеристиках процесів прийняття рішення.

У першому випадку індекс розраховується за формулою, що базується на результатах самооцінки компаній [1]:

$$M_D = \frac{\sum_{i=1}^n M_{Dli} \times g_{Dli}}{\sum_{i=1}^n g_{Dli}}, \quad (1)$$

де M – зрілість; D – параметр моделі зрілості; l – фактичний показник, що дає змогу виміряти конкретний параметр моделі зрілості; g – вага чинника; n – кількість фактичних показників, що дають змогу виміряти конкретний параметр моделі.

Наприклад, для вимірювання параметра (D) «Стратегічна зрілість» можуть враховуватися такі фактичні показники (l), як наявність дорожньої карти цифровізації, доступні ресурси для реалізації стратегії, цифрове перетворення бізнес-моделі, наявність у структурі компанії посади CDO – директора з цифровізації тощо. У другому випадку кількість архетипів та їх характеристики варіюються у різних моделях (табл. 2).

Сучасні моделі оцінювання цифровізації підприємств

Рік розробки моделі	Автор моделі	Параметри для віднесення до архетипів	Назва та кількість архетипів
2011	Booz & Company	Граничні значення за індексом цифрової зрілості з врахуванням галузевої приналежності (згідно вибірки)	3 типи: лідери, послідовники, відстаючі
2011, 2012	MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting	Результати перетинаються в межах двох параметрів: інтенсивності використання цифрових технологій та інтенсивності трансформації стратегії управління	4 типи: початківці, консерватори; дизайнери; комп'ютерні експерти
2015	McKinsey & Company	Граничні значення за стратегічною орієнтацією (згідно вибірки)	5 типів: еволюціонери, ринкові відповідники, цифрові стривери, цифрові руйнівники традицій; творці екосистем
2015	Roland Berger	Вимірювання за галузями	3 хвилі цифрової трансформації: галузі включаються в трансформацію неодноразомно й володіють різними термінами дифузії цифрових технологій
2015	Lichtblau et al.	Граничні значення за індексом цифрової зрілості (згідно вибірки)	3 типи: новачки, початківці, піонери.
2016	Forrester	Граничні значення за індексом цифрової зрілості (згідно вибірки)	4 типи: скептики, інноватори, колабораціоністи, диференціатори
2016	PWC	Граничні значення за індексом цифрової зрілості (згідно вибірки)	4 типи: цифровий новачок, вертикальний інтегратор, горизонтальний інтегратор, цифровий чемпіон.
2016	KPMG	Перетин результатів за двома параметрами: операційна ефективність та інтенсивність трансформацій	4 типи: реактивний учасник, цифровий оператор, амбітний трансформер, розумний цифровізатор.

Джерело: складено автором на основі [1].

Категорія показників для збору вихідних даних може бути сконцентрована на внутрішніх, або ж зовнішніх процесах, які формують результат цифрової трансформації підприємства. Так, модель цифрової зрілості компанії «Deloitte» використовує більш як 170 показників в межах п'яти напрямів (стратегія, виробництво, технології, споживачі, структура та корпоративна культура). Модель цифрової адаптивності бізнесу (DBA) є експертною оцінкою таких показників, як цифрові таланти та ключові цифрові процеси. Модель «цифрового піаніно» розглядає сім елементів ланцюжка формування цінності: бізнес-модель, процеси, організаційну структуру, співробітників, ІТ-можливості,

пропозиції, модель взаємодії. Оригінальний підхід поданий у моделі KMDA, в межах якої оцінюють клієнтоцентричність, колаборації, роботу з даними, інновації, цінності, людей. Отже, за результатами аналізу публікацій в контексті цифрової зрілості підприємств, все більше дослідників розробляють оригінальні моделі та пропонують систематизовані огляди напрацювань [2; 3].

Висновки. Таким чином, розширення переліку статистичних показників у взаємозв'язку з бізнес-процесами виробничих компаній може стати основою для побудови моделі цифрової зрілості. Різноманітні методології оцінювання процесів цифровізації та їхні результати, представлені в літературі, можна систематизувати з точки зору відповідності вимогам національних і міжнародних стандартів оцінювання процесів та вимогам моделей зрілості [4–7]. Моделі зрілості, пов'язані з оцінкою процесів на підприємстві, повинні відображати зростання його здатності досягати вищого рівня якості для певного процесу, а отже, містити шкали організаційної зрілості для процесів, включених у модель. При цьому для розробки шкали необхідно вдосконалити процедури збору даних.

Напрямом подальших досліджень, виходячи з пріоритетів цифрової трансформації промислових підприємств, є розгляд проблеми управління цифровою зрілістю підприємства.

Список використаних джерел

1. Remane G., Hanelt A., Wiesboeck F., Kolbe L. Digital Maturity in Traditional Industries – An Exploratory Analysis. *Proceedings of Twenty-Fifth European Conference on Information Systems (ECIS)* (Guimarães, Portugal, 2017). Guimarães, 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/316687803_digital_maturity_in_traditional_industries_-_an_exploratory_analysis
2. Ostrovska H. Y. [et al.]. Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy. *Eastern-European journal of enterprise technologies*. 2021. Vol. 6, no. 13 (114). P. 49–59. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.244916>.
3. Ostrovska H. Y., Strutynska I. V., Sherstiuk R. P., Pietukhova O.M., Yasinetska I. A. Development of collective intelligence in the enterprises' digital transformation. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2023. No 3. P. 157–163. DOI: <https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/157>
4. Ostrovska H., Ostrovskyy O. The application of intellectual information systems in the context of industrial enterprises management. *Marketing and Digital Technologies*. 2023. Vol. 7, no. 1 P. 69–81. DOI: <https://doi.org/10.15276/mdt.7.1.2023.5>
5. Ostrovska H., Ostrovskyy O. Artificial intelligence in modern enterprises and marketing campaigns: effective tools and development prospects. *Marketing and Digital Technologies*. 2023. Vol. 7, no. 3. P. 66–82. DOI: <https://doi.org/10.15276/mdt.7.3.2023.5>
6. Ostrovska H., Ostrovskyy O. Digital management in the innovative development of industrial enterprises. *Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky national university*. 2023. Vol. 27. no. 1–2. С. 53–61 DOI: <https://doi.org/10.31651/2076-5843-2023-1-2-53-61>.
7. Ostrovska H. Y. [et al.]. Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. 2020. No 4. P. 171–178. DOI: <https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/171>.